

"GEOGRAFIYANÍŃ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atindagi respublikaliq ilimiy-ámeliy konferenciya

XORAZM VILOYATIDA GEOGRAFIK NOMLAR PAYDO BO‘LISHINING HUDUDIIY TOPONIMIK QONUNIYATLARI

Kutlimuratov A. A.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, O‘zbekiston

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17392911>

Annotatsiya: Maqolada Xorazm viloyati toponimlarining paydo bo‘lishida, hududning tabiiy geografik joylashuvi hamda ijtimoiy-iqtisodiy geografik xususiyatlar asosiy ahamiyat kasb etadi. Mavjud toponimik qonuniyatlar asosida viloyat toponimlari hududning geografik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda shakllanganligi ko‘riv chiqilgan.

Kalit so‘zlari: Toponimik pozitivlik, nisbiy negativlik, o‘zlashma (kalka) nomlar, geografik nomlarning qatorlar qonuni va xalqona (soxta) etimologiya.

Abstract: The article shows that the natural geographical location of the region and socio-economic geographical features play a key role in the emergence of toponyms of the Khorezm region. It was observed that, based on existing toponymic laws, regional toponyms were formed based on the geographical features of the territory.

Key words: Toponymic positivity, relative negativity, borrowed (nicknames), the law of series of geographical names, and folk (pseudo) etymology.

Kirish. Bizga ma'lumki tarixan kishilar diqqat-e'tiborini jalb qilgan har qanday geografik joyning o'z nomi mavjud bo'lib, u joyning biror xususiyatini yoki obyekt bilan bog'liq tarixiy voqea-hodisalarini o'zida mujassam etishi bilan birga, o'sha joyning geografik o'rni, relyefi, o'ziga xos xususiyatlari, suvlari, o'simlik va hayvonot olami, tuproqlari to'g'risida qimmatli ma'lumotlarni beradi. Inson paydo bo'lganidan boshlab uzoq tarixiy jarayonda behisob va juda murakkab nomlar dunyosida yashab kelmoqda.

Toponimlar insoniyatning uzoq tarixiy taraqqiyot bosqichlarida paydo bo'lib, mavjud tabiiy va sun'iy obyektlar, ma'lum hududlarda yashovchi xalqlar, ularning tarixi, tili, madaniyati va urf-odatlarini, turmush tarzi to'g'risida bebaho ma'lumotlarni etkazib beradi.

Tadqiqot mavzuning dolzarbligi. Jaxonda keying yillarda geografik joy nomlarini standartlashtirish, geografik obyektlarga nom berish va ularnim qayta nomlash masalalariga katta ahamiyat berilmoqda. Geografik nomlarni to'plash va tasniflash, toponimik lug'atlar nashr etish, mavzuli toponimik xaritalar tuzish, toponimlarning yozilishi va talaffuzi, darslik, o'quv qo'llanmalar, ilmiy manbalar, xalq og'zaki ijodida o'rinli foydalanish ham muhim ahamiyatga ega [3]. Bu jixatdan O'zbekistonda geografiya va toponimika yo'nalishida mutaxassislar tayyorlash borasida yaxshi natijalarga erishilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5850-son Farmoniga asosan Davlat tilini rivojlantirish departamenti tarkibida "Atamashunoslik va toponimik obyektlarga nom berish faoliyatini muvofiqlashtirish"

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

bo'limi tashkil etildi. Ushbu Farmonda "ilmiy asoslangan yangi so'z va atamalarni iste'molga kiritish, zamonaviy atamalarning o'zbekona muqobillarini yaratish va bir hilda qo'llanishini ta'minlash, geografik va boshqa toponimik obyektlarga qonun hujatlariga muvofiq nom berilishi borasidagi faoliyatni monitoring qilish va muvofiqlashtirish"¹ yuzasidan muhim vazifalar belgilangan.

Mazkur ishning asosiy maqsadi geografik joy nomlari paydo bo'lishining huddiy toponimik qonuniyatlari Xorazm viloyatining tabiiy geografik xususiyatlari bilan bog'liqligini aniqlashga qaratilgan.

Natijalar va muhokama. Yer yuzasidagi barcha geografik nomlar ma'lum bir davr davomida dunyoga keladi, yashaydi, shakli hamda talaffuzi o'zgaradi va nihoyat bazilari nom-nishonsiz yo'qoladi. Shundan kelib chiqib toponimlarning umri turlicha, bazi birlari bir necha yil yoki bir necha o'n yil yashasa, boshqa bir geografik nomlar asrlar bo'yi ham tildan tilga o'taveradi.

Toponimlar juda qadimdan, kishilar tabiatni, o'zi yashaydigan va uni o'rab turgan muhitni idroq eta boshlagandan buyon shakllana boshlagan. Joylarga nom qo'yish, boshqalardan ajralib turadigan, o'ziga hos jihatlarni ifodalaydigan atoqli otni tanlash inson va tabiat o'rtasidagi umumiy geografik, lisoniy, tarixiy aloqadorlik yuzasidan paydo bo'ladi, boshqacha aytganda geografik obyektlarga nom tanlashning o'ziga xos toponimik qonuniyatlari mavjud. Joylarga nom tanlash jarayoni haqida H.Hasanov quyidagi fikirlarni keltiradi: "Yangi tug'ilgan chaqaloqqa ot qo'yish oson, chunki yuzlab tayyor ismlar bor. Ammo, joy nomlari tayyor emas, ularni o'ylab topish kerak, ismini jismiga monand qilish kerak" [6; 16-b.]. Shuningdek, daslab berilgan nomlar ko'pincha tasodifiy bo'lib, rasmiy nomlar keyinchalik paydo bo'lgan deb takidlagan V.A.Nikonov [4; 43-b.]. Bizga ma'lumki, nomlash doimiy jarayon bo'lib u o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi, balki, uning ijodkori ham, muallifi ham xalq hisoblanadi. Geografik nomlar kishilik jamiyatining turli davrlarida ijtimoiy ehtiyoj tufayli kelib chiqadi. Ushbu ijtimoiy ehtiyojlar davr va makonda, geografik obyektlar turlicha nomlangan. Shu bilan birga, birinchi galda toponimlarning kishilik jamiyati uchun eng muhim va zaruriy funksiyasi uning manzil (adreslik) bo'lib xizmat qilishini unutmasligimiz lozim. "Toponimlar paydo bo'lishida birinchi va eng keng tarqalgan tamoyil aholi maskani joylashgan hududning tabiiy-geografik xususiyatlarini e'tiborga olishdir. Bunda, yuqorida aytganimizdek, joy xususiyatini aks ettiruvchi umumiy geografik tushuncha hamda iboralarning konkretlashuvi va individuallashuvi qonuniyati yuz beradi" [2; 68-b.]. Tabiiy geografik obyektlar nomlarida hududda yashovchi aholining tevarak-atrofni qanchalik yaxshi bilishida

¹ O'zbekiston Respublika Prezidentining 2019 yil 21-oktyabr PF -5850- son « O'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora - tadbirlari to'g'risida» gi Farmoni.

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

ham ko‘rinadi. Inson mehnati natijasida yaratilgan obyektlarga nom berishda esa ko‘pgina hollarda nomlanayotgan obyektning kimga yoki qaysi xalqqa, millat yoki urug‘ga tegishliligi, kim bunyod etgan, kimga bag‘ishlanganligiga ishora beruvchi nomlar tanlanadi [5; 86-b].

Umuman olganda geografik obyektlarni nomlashning o‘ziga xos xususiyatlarini quyidagi toponimik qonuniyatlar asosida o‘rganiladi: toponimik pozitivlik, nisbiy negativlik, o‘zlashma (kalka) nomlar, geografik nomlarning qatorlar qonuni va xalqona (soxta) etimologiya.

Geografik joy nomlari paydo bo‘lishining huddiy toponimik qonuniyatlari asosida, Xorazm viloyatining tabiiy geografik xususiyatlari bilan bog‘liqligini ko‘rishimiz mumkin bo‘ladi (1-jadvalga qaralsin).

Xorazm viloyatining toponimik qonuniyatlari

Toponimik pozitivlik	Nisbiy negativlik	O‘zlashma (kalka) nomlar	Geografik nomlarning qatorlar qonuni	Xalqona (soxta) etimologiya
Amudaryo	Kattako‘l	Qizilyop	Oqtepa	Duldulotlagan
Ko‘hnadaryo	Kattayop	Qiziloy	Qoratepa	Qo‘yqirilganqal’a
Angariq	Chuqurqum	Qizilravot	Oqqum	Qumbosganqal’a
Qatariq	Ulug‘sho‘rko‘l	Qizilsho‘r	Qoraqum	Qizketgan
Beshariq			Oqsuv	O‘risketgan
Zarbuloq			Qorasuv	O‘kizo‘lgan
Buloqqal’a			Oqtol	
Shirinquduq			Qoratol	

1-jadval. Xorazm viloyatining toponimik qonuniyatlari asosida shakllangan geografik joy nomlari (Jadval muallif tomonidan tuzilgan)

Toponimik pozitivlik - nomlar geografik obyektlarning tabiiy yoki ijtimoiy-iqtisodiy alomatlarini, ya‘ni, real voqea-hodisalarni o‘zida aks ettirishdir. Bizga ma‘lumki ko‘pchilik geografik nomlarning paydo bo‘lishida oddiy geografik terminlar asosiy rol o‘ynaydi. Toponimikada *daryo, ariq, buloq, bog‘, dara, dovon, jar, ko‘prik, ko‘cha, tepa, tog‘, soy* va hokazo kabi geografik terminlarning oldiga yoki orqasiga *ot, sifat, son* yoki qandaydir qo‘shimcha qo‘shilsa, obyektlarning xususiyatlarini aks etdiradigan toponimlar hosil bo‘ladi. Misol uchun, Amudaryo, Ko‘hnadaryo, Angariq, Qatariq, Beshariq, Zarbuloq, Buloqqal’a, Shirinquduq, Oqtepa, Qoratepa, Tozabog‘, Gullanbog‘, Kattabog‘, Echkijar va boshqalar.

Geografik joy nomlari qancha qadimiy bo‘lsa, ularning obyektlar bilan bog‘liqligi shuncha ishonarli bo‘ladi. Geografik joy nomining etimologiyasini aniqlashda mavjud bir necha farazdan bittasini, ya‘ni toponimning mazmuni va mohiyatiga bevosita to‘g‘ri keladiganini tanlash ijobiy natija berishi mumkin.

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atindagi respublikaliq ilimiy-ámeliy konferenciya

Masalan, Qo'shko'pir tumanida O'rtayop nomli qishloq bo'lib uning yon-atrofi yop bilan o'ralgan ekanligi aniq, yoki, Chakkalar nomi Gurlan tumanida joylashgan bo'lib, u tuman chekkasida emas, aksincha Gurlan shaharchasining bir qismi bo'lgani sababli shunday nomlangan. Geografik nomlar real voqealikni aks etdirishi tufayli ham qimmatlidir.

Nisbiy negativlik - ma'lum bir hududda bir xil predmet ko'p bo'lganda u joyning nomi uchun belgi bo'lolmaydi. Odatda shu joyda kam, kishilar nazariga tez tashlanadigan belgilar, narsalar geografik obyektlarning nomlanishida asos bo'lib xizmat qiladi. Joyga boshqa yerlardan farq qiladigan xususiyatiga qarab nom qo'yishni V.A.Nikonov nisbiy negativlik qonuni deb atagan. Geografik obyektning nomlashda asos bo'lgan belgi ana shu joyning asosiy xususiyati bo'lmasligi ham mumkin. Masalan, Kattako'l, Kattayop, Yuqoriqum, Chuqurqum va boshqalar. Bular eng katta ko'l yoki yop, eng yuqori yoki chuqur qum degan ma'noni bermaydi, balki, ana shu muayyan hudud doirasidagina u eng katta ko'l yoki yop, yuqoridagi(balanddagi) yoki chuqurdagi(pastdagi) qum demakdir.

O'zlashma nomlar (tarjima nomlar) - toponimikadagi bu qonuniyatning mohiyati shundaki, geografik nomlarning shakli, eshinishi o'zgargani bilan, ammo mazmuni o'zgarasdan qolishi tushuniladi. Masalan, Hazorasp, Urganch va Bog'ot tumanlarida Darg'alar nomli aholi punktlari mavjud. Darg'a mo'g'ulcha «boshliq, qo'mondon» degan ma'noni bildiradi. Xiva xonligida o'tgan asrning birinchi choragida Amudaryo va katta kanallarda kemalar qatnab turgan va kema boshlig'i darg'a deb yuritilgan. Shu bilan birga Xeva xonligida darg'a amaldorlarga unvon sifatida ham berilgan. Qadimda yunonlar Amudaryoni, Oksni, narigi tomonini, ya'ni shimol tomonini Transoksiana - «Oks daryosining narigi tomoni, Oks orqasi» deyishgan, arablar esa uni o'z tillariga tarjima qilib Movarounnahr - «daryo orqasi» deyishgan. Oks qadimiy turkiy tildagi O'kuz so'zining yunoncha talaffuz shakli bo'lib, Transoksiana ham turkiy O'kuzorti toponimining kalkasi, tarjimasi bo'lishi mumkin.

Shu bilan birga mustaqillik davrigacha Respublikamizning aksariyat xududlari joy nomlari tarkibida ruscha «krasniy» so'zining kalkasi (kalka - fransuzcha calque - «kopiya, nusxa») sifatida qizil komponentli toponimlar uchragan. Hozirda ham viloyatda «qizil» komponentli toponimlarni uchratishimiz mumkin, jumladan: Qizilyop, Qiziloy, Qizilravot, Qizilsho'r va boshqa shu kabi nomlar.

Geografik nomlarning qatorlar qonunining - mohiyati joy nomlari hech qachon yakka holda - yolg'iz, o'z holicha paydo bo'lib qolmaydi, balki har doim bir-biriga nisbatan nomlanadi degan xulosada ko'rinadi. Ikki geografik obyektning bir-biridan farq qilish uchun shakllangan nomlar qatorida viloyatda: Oqtepa - Qoratepa,

"GEOGRAFIYANÍŃ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atindagi respublikaliq ilimiy-ámeliy konferenciya

Oqqum - Qoraqum, Oqsuv - Qorasuv, Oqtol - Qoratol, Uzun – Kalta, Baland (yuqori) – Past (oyoq) kabi qo‘shaloq toponimlar paydo bo‘lgan. V.A.Nikonovning ta’kidlashicha, «joy nomining kelib chiqishini aniqlash uchun eng avvalo u yagona emas, balki boshqa nomlar qatorida paydo bo‘lganligini tushunish muhimdir» [4; 45- b]. Masalan, katta - kichik (Katta Qumbodoq - Kichik Qumbodoq), (Katta Juvarxos – Kichik Juvarxos), baland(yuqori) – past(oyoq) (Yuqoribog’ – Oyoqbog’), (Yuqorido‘rman – Oyoqdo‘rman) eski - yangi (Ko‘naqal’a – Yangiqal’a) va boshqa shu kabi sifatlardan tarkib topgan hamda ulardan birining ma’nosi aniqlansa, albatta ikkinchisini ham topish mumkin bo‘ladi. Bu sifatlarning toponimning xususiyatiga ko‘ra, yonma-yon joylashgan geografik obyektlarni bir-biridan farq qilish uchun xizmat qiladi. Toponimlarning ana shunday yonma-yon kelishini, ularning bir-biriga nisbatan nom olishini V.A.Nikonov qatorlar qonuni deb atagan.

Xalq etimologiyasi yoki soxta etimologiya - geografik nomlarni jonli tildagi talaffuzi va ma’no - mazmunini o‘xshashligiga qarab talqin qilish usulidir. Xalq etimologiyasi muayyan nom ma’nosini aniq faktlarga asoslanmagan holda, faqat talaffuz (tovush) tomonining tasodifiy o‘xshashligiga qarab, shuningdek, afsona va rivoyatlarga tayanib izohlashdan iborat. Shu bilan birga nomning shunday talqin qilinishida ko‘pincha, geografik va tarixiy sharoitlar hamda lingvistik qonuniyatlar inobatga olinmasligi natijasida, toponim umuman boshqa ma’no kasb etishi mumkin. Aslida, xalq etimologiyasi - xalqning toponimik ijod mahsuli namunasi hisoblanadi. O‘zining mohiyatiga ko‘ra xalq etimologiyasi, geografik nomning o‘ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, uning ma’no-mazmunini yangicha talqin qilish demakdir. Toponimik tadqiqotlar davomida, bunday joy nomlarning etimologiyasini aniqlashda ularni sinchiklab o‘rganish talab etiladi. Toponimik rivoyatlar - xalq etimologiyasining mahsulidir. Ko‘pincha soxta etimologiya turli xil ishonishi qiyin, ammo, qiziqarli rivoyatlar bilan bog‘liq bo‘ladi. Masalan, Duldulotlagan, Devqal’a, Qo‘yqirilg’anqal’a, Qirqqizqal’a, Qumbosganqal’a, Qizketgan, O‘risketgan, O‘kizo‘lgan va boshqa nomlar.

Xorazm viloyati toponimlarining nomlanish qonuniyatlari ularning huddiy xususiyatlari, jamiyat ehtiyojidan kelib chiqib shakllangan. Umuman olganda geografik obyektlar uchun nom uzoqdan qidirilmaydi, shu atrof yaqinidagi komponent (relyef shakli, o‘simlik, hayvon turi, tuproq ...) nomi yangi toponim uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

Xulosa. Xorazm viloyati toponimlarining o‘ziga xos xususiyati o‘zlashma nomlar qonuniyati bo‘yicha bir nomning boshqa bir nomga qo‘chishi natijasida hosil bo‘lgan va viloyatning aksariyat xududlari toponimlarining shakllanishida joyning tabiiy geografik xususiyatlariga katta e’tibor berilgan holda toponimik pozitivlik

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

qonuniyati ustun bo'lib, geografik ob'yektlar toponimlashuvi jarayonida ijtimoiy geografik xususiyatlar katta o'rin tutadi. Viloyat gidronimlari turlari va oykonimlarining shakllanishida ham barcha turdagi toponimik qonuniyatlar ishtiroq etgan holda hududning tabiiy va ijtimoiy xususiyatlari joy nomlari ma'no-mazmunida shakllanganligini ko'rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublika Prezidentining 2019 yil 21-oktyabr PF -5850- son «O'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora - tadbirlari to'g'risida» gi Farmoni.
2. Ахмадалиев Ю.И. Топонимика ва географик терминшунослик. Ўқув қўлланма. Фаргона, 2018. – 120 б.
3. Mirakmalov M T et al 2023 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.1284 012004
4. Никонов В.А. Введение в топонимику. – М.: Наука, 1965. 180 с.
5. Суперанская А.В. Что такое топонимика? – М.: Наука, 1985. – 182 с.
6. Ҳасанов Ҳ.Ҳ. Ўрта Осиё жой номлари тарихидан. – Т.: Фан, 1965.